

PROTÓTIPO DE MEDIÇÃO DE ROTAÇÃO PARA APLICAÇÕES EDUCACIONAIS: TESTES INICIAIS COM MPU6050 E COMUNICAÇÃO NRF24L01

DOI: 10.5281/zenodo.18901299

John Percival Rodrigues Linhares¹

¹ Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Instituto Federal do Pará

john.linhares@ifpa.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3102952581225038>

AT23: Tecnologias Digitais na Educação e na Pesquisa.

Introdução: A formação em Sistemas Embarcados exige experiências práticas que conectem sensores, comunicação e processamento de sinais, sobretudo quando o objetivo é medir variáveis físicas em tempo real. Neste contexto, foi iniciado no segundo semestre de 2025, no Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, um projeto de extensão voltado à criação de um protótipo de medição de rotação para aplicações educacionais, inspirado em soluções de mercado que capturam variações de movimento e as transmitem a um módulo receptor para interpretação. A proposta busca oferecer um cenário didático que permita aos estudantes compreenderem, de forma integrada, aquisição de dados por sensores inerciais, transmissão sem fio e preparação do sistema para, futuramente, estimar rotações por minuto e variações de velocidade. **Objetivo:** Desenvolver e validar, em etapa inicial, um protótipo de medição de rotação baseado em microcontroladores e sensores inerciais, com comunicação sem fio entre nós emissor e receptor, visando subsidiar atividades de ensino em eletrônica e programação embarcada. **Metodologia:** Adotou-se uma abordagem incremental. Primeiramente, realizou-se a prototipagem com dois microcontroladores Arduino Nano para reduzir barreiras iniciais de implementação, antes da migração prevista para a família STM32. O sensor inercial MPU6050 foi integrado via barramento I²C, sendo executados testes de conexão e leitura contínua do acelerômetro e do giroscópio nos eixos X, Y e Z. Em seguida, implementou-se um enlace de rádio frequência com módulos NRF24L01, utilizando uma estrutura de dados para empacotar medições e a biblioteca RF24 para transmissão periódica no nó emissor e recepção no nó receptor, com validação por monitor serial. **Resultados:** Como resultados parciais, confirmou-se o correto funcionamento do MPU6050, observando-se variações coerentes nas leituras de aceleração e rotação durante movimentação manual do módulo. Também foi validada a comunicação sem fio entre os dispositivos, com envio e recepção de pacotes contendo medições do sensor e verificação de integridade pela leitura no receptor, caracterizando uma prova de conceito funcional para telemetria de movimento. **Conclusão:** Os testes iniciais demonstram viabilidade técnica para a construção de um protótipo educacional de medição de rotação com arquitetura distribuída (emissor–receptor), estabelecendo a base para próximas etapas do projeto, ainda em andamento: implementação de rotinas de filtragem/fusão sensorial, estimativa de velocidade angular e RPM, avaliação de latência e estabilidade do enlace, e migração para STM32 com recursos mais adequados a aplicações em tempo real. A continuidade do desenvolvimento tende a ampliar o potencial pedagógico, permitindo explorar tópicos como protocolos de comunicação, estruturas de dados, depuração e processamento de sinais em um experimento de baixo custo e alto valor formativo.

Palavras-chave: Comunicação sem fio; Medição de rotação; Protótipo educacional; Sensor inercial; Sistemas embarcados.